

Versión en Español (Spanish original versión, see English version below)

A petición del Dr. Javier Pérez-Barbería y tras examinar su propuesta de proyecto de investigación para los contratos Beatriz Galindo, tengo a bien emitir una opinión personal sobre dicha propuesta.

El proyecto es de interés social por el estudio de la gestión sostenible de sistemas de producción de rumiantes y su impacto en el hábitat y clima. Desarrolla técnicas prácticas para el estudio de rumiantes en sistemas de producción extensivos y semi-extensivos, metodologías que son de considerable interés para investigadores y técnicos que trabajan en estos sistemas. Los datos que se esperan serían una contribución significativa al inventario de emisiones de gases invernadero en sistemas de producción animal extensiva, de los cuales hay escasa información. La implementación de las técnicas que propone son novedosas en España, y algunas de ellas innovadoras y constituirían un avance importante en el manejo de estas especies (eg. cálculo de ingestión usando marcadores metabólicos). El proyecto puede parecer ambicioso, pero considerando que se trata de establecer una línea de investigación para la formación de un equipo multidisciplinar en el estudio de los herbívoros y su impacto en el hábitat y clima, me parece muy atractivo y apropiado. El proyecto hace buen uso de los recursos disponibles, tanto de la Universidad de Castilla-La Mancha, como del extenso grupo de colaboradores del solicitante. También hay que resaltar las implicaciones que el proyecto tiene con la mitigación del abandono del entorno rural, un tema acuciante en gran parte de España. El proyecto cubre detalladamente la transferencia de la producción del mismo, utilizando numerosos recursos, destinatarios, niveles de gestión, y las actuaciones propuestas son realistas. Es encomiable la propuesta de transferencia a

la industria del sector lácteo y ganadero de Castilla-La Mancha, que tiene un peso importante en la economía de la región.

En resumen, habiendo leído el proyecto de investigación, y conociendo la relevante trayectoria y madurez científica del candidato y sus capacidades, quisiera manifestar mi valoración positiva del proyecto propuesto.

Dr. Secundino López Puente

Cargo: Catedrático de Universidad (Área de conocimiento: Producción animal,
Universidad de León)

Correo electrónico: slopp@unileon.es

English version (translation)

At the request of Dr. Javier Pérez-Barbería and after examining his research project proposal for Beatriz Galindo contracts, I am pleased to issue my personal opinion.

The project is of societal interest on the study of sustainable management of ruminants in grazing systems, and its impact on habitat and climate. The project develops practical techniques for the study of ruminants in extensive and semi-extensive production systems, methodologies that are of great interest to researchers and land managers working in these systems. The expected data would be a significant contribution to the inventory of greenhouse gas emissions from grazing systems, for which there is little information. The implementation of the techniques proposed are novel in Spain, and some of them innovative and would constitute an important advance in ruminants management (eg. calculation of intake using metabolic markers). The project may seem ambitious, but considering that it is designed to establish a research line for the formation of a multidisciplinary team in the study of herbivores and their impact on habitat and climate, I find it very attractive and appropriate. The project makes good use of the available resources, both from the University of Castilla-La Mancha and the extensive group of collaborators of the applicant. It must be highlighted the implications that the project has on mitigating the abandonment of the rural environment, a pressing issue in Spain. The project covers in detail knowledge transfer of its production, using numerous resources, recipients, levels of management, and the proposed actions are realistic. The knowledge transfer proposal to the dairy and livestock sector of Castilla-La Mancha, which has an important weight in the economy of the region, is commendable.

In summary, after having read the research project, and knowing the significant career, scientific maturity and the skills of the candidate, I express my sincere support to the project.

Prof. Secundino López Puente

Position: Professor of University (Animal Science, University of León, Spain)

email: slopp@unileon.es